

CAMBIOS EN EL DIÁMETRO PUPILAR TRAS LA CIRUGÍA DE CATARATAS

Facultat d'Óptica i Optometria de Terrassa (UPC)

Enrique Ordiñaga-Monreal, MSc, DO

- M^a Sagrario Millán, PhD

- Fidel Vega, PhD

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

- Isabel Fambuena Muedra, MSc, DO

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Óptica i Optometria de Terrassa

La información contenida en este trabajo está de acuerdo con los principios morales, éticos y científicos que rigen la investigación clínica establecidos en la Declaración de Helsinki, las Directrices de la Buena Práctica Clínica (BPC) y otras leyes y reglamentos locales y nacionales sobre Protección de Datos de Carácter Temporal.

El autor ponente, en su nombre y en el de todos los autores firmantes, declara que NO existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este estudio.

Estudio enmarcado en el proyecto PID2020-114582RB-I00

Financiado por la Agencia Estatal de Investigación AEI /10.13039/501100011033

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Diámetro pupilar en la cirugía de cataracta LIO Premium

- El diámetro pupilar del paciente es una variable en la elección de alguna LIO Premium (LIOM)
 - Muy Crítica en LIOM refractivas (Pupilodependientes)
 - Crítica en LIOM difractivas (Pupiloindependientes)
 - Crítica en diferente LIO EDOF
- El diámetro pupilar afecta al funcionamiento visual de pacientes con LIOM
 - Sensibilidad al contraste
 - Variación de AV de cerca y lejos
 - Glare/halos
 - Confort binocular

Diámetro pupilar en la cirugía de cataracta LIO Premium

La variable diámetro pupilar se estudia en el preoperatorio como criterio de elección de ciertas LIOM

¿qué pasa con la pupila tras la cirugía?

¿se mantiene invariable?

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Diámetro pupilar en la cirugía de cataracta LIO Premium

La variable diámetro pupilar se estudia en el preoperatorio como criterio de elección de ciertas LIOM

¿qué pasa con la pupila tras la cirugía?

¿se mantiene invariable?

1996

ARTICLES: PDF ONLY

Changes in pupil size induced by phacoemulsification and posterior chamber lens implantation: Consequences for multifocal lenses

Koch, Douglas D. MD¹; Samuelson, Steven W. MD; Rogelio, Villarreal V. MD; Haft, Elizabeth A. BS; Kohnen, Thomas MD

[Author Information](#)

Journal of Cataract & Refractive Surgery: June 1996 - Volume 22 - Issue 5 - p 579-584
doi: 10.1016/S0886-3350(96)80013-7

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Diámetro pupilar en la cirugía de cataracta LIO Premium

La variable diámetro pupilar se estudia en el preoperatorio como criterio de elección de ciertas LIOM

¿qué pasa con la pupila tras la cirugía?

¿se mantiene invariable?

1996

ARTICLES: PDF ONLY

Changes in pupil size induced by phacoemulsification and posterior chamber lens implantation: Consequences for multifocal lenses

Koch, Douglas D. MD¹; Samuelson, Steven W. MD; Rogelio, Villarreal V. MD; Haft, Elizabeth A. BS;

Journal of Cataract & Refractive Surgery: June 1996 - Volume 22 - Issue 5 - p 579-584
doi: 10.1016/S0886-3350(02)01355-X

2002

ARTICLE

Pupil diameter changes and reaction after posterior chamber phakic intraocular lens implantation

Keuch, Richard J. MD^{1,2}; Bleckmann, Heinrich MD³

[Author Information](#)

Journal of Cataract & Refractive Surgery: December 2002 - Volume 28 - Issue 12 - p 2170-2172
doi: 10.1016/S0886-3350(02)01355-X

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Diámetro pupilar en la cirugía de cataracta LIO Premium

La variable diámetro pupilar se estudia en el preoperatorio como criterio de elección de ciertas LIOM

¿qué pasa con la pupila tras la cirugía?

¿se mantiene invariable?

2015

ARTICLE

Digital pupillometry and centroid shift changes after cataract surgery

Anastasios John Kanellopoulos, MD, George Asimellis, PhD, Stella Georgiadou, MSc, OD

2002

ARTICLE

Pupil diameter changes and reaction after posterior chamber phakic intraocular lens implantation

Keuch, Richard J. MD^{*,a}; Bleckmann, Heinrich MD^a

Author Information

Journal of Cataract & Refractive Surgery: December 2002 - Volume 28 - Issue 12 - p 2170-2172
doi: 10.1016/S0886-3350(02)01355-X

1996

ARTICLES: PDF ONLY

Changes in pupil size induced by phacoemulsification and posterior chamber lens implantation: Consequences for multifocal lenses

Koch, Douglas D. MD^{a,1}; Samuelson, Steven W. MD; Rogelio, Villarreal V. MD; Haft, Elizabeth A. BS;

Journal of Cataract & Refractive Surgery: June 1996 - Volume 22 - Issue 5 - p 579-584
doi: 10.1016/S0886-3350(96)0013-7

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Diámetro pupilar en la cirugía de cataracta LIO Premium

La variable diámetro pupilar se estudia en el preoperatorio como criterio de elección de ciertas LIOM

¿qué pasa con la pupila tras la cirugía?

¿se mantiene invariable?

2015

ARTICLE

Digital pupillometry and centroid shift changes after cataract surgery

Anastasios John Kanellopoulos, MD, George Asimellis, PhD, Stella Georgiadou, MSc, OD

Resultados:

- Empleo de instrumentación avanzada y repetible
- Reducción diámetro pupilar fotópico/mesópico \approx - 9%

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Diámetro pupilar en la cirugía de cataracta LIO Premium

2021

Clinical Ophthalmology

Dovepress

open access to scientific and medical research

 Open Access Full Text Article

ORIGINAL RESEARCH

The Effect of Age, Postoperative Refraction, and Pre- and Postoperative Pupil Size on Halo Size and Intensity in Eyes Implanted with a Trifocal or Extended Depth-of-Focus Lens

Takeshi Teshigawara ¹⁻³

Akira Meguro ³

Nobuhisa Mizuki³

¹Department of Ophthalmology, Yokosuka Chuoh Eye Clinic, Yokosuka, Kanagawa, 238-0008, Japan; ²Tsurumi Chuoh Eye Clinic, Yokohama, Kanagawa, 230-0051, Japan; ³Department of Ophthalmology, Yokohama City University School of Medicine, Yokohama, Kanagawa, 236-0004, Japan

Purpose: Halos are a chief source of patient dissatisfaction after multifocal intraocular lens (IOL) implantation. The primary purpose of this study was to investigate the influence of age, postoperative refraction, and pre- and postoperative pupil size on postoperative halo size with a trifocal diffractive IOL (AcrySof IQ PanOptix) and extended depth-of-focus (EDOF) IOL (TECNIS Symphony) to determine whether these factors could predict postoperative halo size.

Patients and Methods: This single-center, open-label study conducted between October 2018 and April 2020 in Yokosuka, Japan included 160 patients: 80 with PanOptix and 80 with Symphony IOLs. Size and intensity of the halos were examined binocularly using a computer-based simulator (Eyeland Design Network GmbH) and scored from 0 (minimum)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Diámetro pupilar en la cirugía de cataracta LIO Premium

A: LIOM (PanOptix)

Rho = 0.589, P < 0.0001

B: LIO EdoF (Symfony)

Rho = 0.690, P < 0.0001

Objetivo

Evaluar los cambios del diámetro pupilar tras la cirugía de cataratas

- Pupila fotópica y Pupila mesópica

- Mujeres y hombres

vs

Método de investigación clínica

1. Diseño
2. Localización
3. Muestra
4. Criterios de inclusión/exclusión
5. Instrumento
6. Variables
7. Procedimiento
8. Análisis estadísticos

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Método de investigación clínica

1. Diseño

- Estudio prospectivo
- Transversal
- Unicéntrico
- Serie de continua de casos

Método de investigación clínica

2. Localización

Dr. Fernando Castanera
Clínica Oftalmológica TACIR

Barcelona

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Método de investigación clínica

3. Muestra

- 109 pacientes
- 218 ojos

Método de investigación clínica

4. Criterios

Inclusión

- ICF (Comité ético Quirón Salud)
- Bilateral LIOM (Finevision)
- Mismo cirujano experimentado misma técnica quirúrgica

Exclusión

- Patologías oculares, neurológicas previas
- Medicación previa comprometa dinámica pupilar
- Complicaciones postquirúrgicas (IrvinGass, Fibrosis capsular posterior,...)

Método de investigación clínica

5. Instrumento

WaveLight® **Topolyzer™ VARIO** by Alcon

- CCD camera IR-sensitive
- 2 minutos de grabación reacción pupilar a estímulos
- Fuente de luz centrada en $\lambda \approx 880$ nm

Método de investigación clínica

6. Variables

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad n=3$$

0.7 LUX → Pupila fotópica

44 LUX → Pupila mesópica

Método de investigación clínica

7. Procedimientos

- Obtención muestra:
 - Durante las pruebas pre-cirugía
 - En la revisión 3 meses post-cirugía
- Mismo optometrista recoge variables
- Sala sin iluminación
- Variables AO análisis estadístico aleatorizado 1:1
-

Método de investigación clínica

8. Análisis estadístico

Pruebas de normalidad

- Kolmorov-Smirnov / Shapiro Wilk

Análisis Inferencial

- t-student
- t-student pareadas

Significancia estadística $p < 0.05$

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Resultados de la muestra

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Resultados demográficos

Valores Pre-cirugía

	Total (n=109)		Female Group (n=71)		Male Group (n=38)		P
	mean ± SD	rango	mean ± SD	rango	mean ± SD	rango	
Edad (años)	64.54 ± 7.49	[46 - 84]	63.96 ± 7.30	[48 - 84]	65.63 ± 7.81	[46 - 82]	.27
∅ Pupila fotópica (mm)	2.52 ± 0.43	[1.63 - 3.77]	2.55 ± 0.44	[1.63 - 3.77]	2.47 ± 0.42	[1.76 - 3.37]	.36
∅ Pupila mesópica (mm)	4.58 ± 0.90	[2.43 - 6.82]	4.62 ± 0.93	[2.43 - 6.39]	4.50 ± 0.85	[2.85 - 6.82]	.50

Resultados variables principales

Valores Pre vs Poscirugía entre sexos

Pupila Fotópica

	(n=38)	P †	
Preoperative	2.55 ± 0.44	2.47 ± 0.42	
Postoperative	2.51 ± 0.42	2.36 ± 0.37	
Difference	-0.04 ± 0.16	-0.11 ± 0.18	.048* (0.40)
(%)	-1.6 %	-4.5 %	
P ‡	.027* (0.3)	.001* (0.6)	

† t-Student (d de Cohen's d muestras independientes)

‡ t-Student pareado (d de Cohen's d muertas pareadas)

Resultados variables principales

Valores Pre vs Poscirugía entre sexos

Pupila Mesópica

	(n=38)	P †	
Preoperative	4.62 ± 0.93	4.50 ± 0.85	
Postoperative	4.24 ± 0.82	3.94 ± 0.73	
Difference	-0.38 ± 0.37	-0.56 ± 0.44	.025* (0.46)
(%)	-8.2 %	-12.4 %	
P ‡	<.001* (1.0)	<.001* (1.3)	

† t-Student (d de Cohen's d muestras independientes)

‡ t-Student pareado (d de Cohen's d muertas pareadas)

Resultados variables principales

Valores Pre vs Poscirugía del Total muestra (n=109)

	Precirugía	Poscirugía	Diferencia	(%)	P ‡
	2.52 ± 0.43	2.46 ± 0.41	-0.07 ± 0.17	- 2.4 %	< .001 (0.4)*
	4.58 ± 0.90	4.14 ± 0.80	-0.44 ± 0.40	- 9.6 %	< .001* (1.1)

‡ t-Student pareado (d de Cohen)

Resultados variables principales

Valores Pre vs Poscirugía del Total muestra (n=109)

ARTICLE	(%)	P ‡
Digital pupillometry and centroid shift changes after cataract surgery Anastasios John Kanellopoulos, MD, George Asimellis, PhD, Stella Georgiadou, MSc, OD	- 2.4 %	< .001 (0.4)*
	- 9.6 %	< .001* (1.1)

‡ t-Student pareado (d de Cohen)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

Conclusiones

1. Concordancia de resultados con estudios previos
 - ✓ Las pupilas tras la Cx Catarata reducen su diámetro
 - ✓ Resultados total \approx - 9%

2. Pupila de los hombres y mujeres diferente comportamiento

- ✓ Pupila fotópica -0.04 vs -0.11
- ✓ Pupila mesópica -0.38 vs -0.56

3. Necesidad más estudios para analizar si esta diferencia tiene relevancia clínica

ELSEVIER

Journal of Optometry

www.journalofoptometry.org

ORIGINAL ARTICLE

Pupil size differences between female and male patients after cataract surgery

Enrique Ordiñaga-Monreal^{a,b,*}, Diego Castanera-Gratacós^a, Fernando Castanera^a, Isabel Fambuena-Muedra^{c,d}, Fidel Vega^b, María S. Millán^b

^a *Clínica Oftalmológica TACIR, Centro Médico TEKNON, Barcelona, Spain*

^b *Departament d'Òptica i Optometria, Universitat Politècnica de Catalunya – BARCELONATECH, Terrasa, Spain*

^c *Universidad de Valencia, Valencia, Spain*

^d *Fisabio Oftalmología Médica, Valencia, Spain*

Received 16 June 2020; accepted 18 September 2020

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

OPTOM MADRID, 1 al 3 de abril
2022

GRACIAS

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

